

PISTA (*PISTACIA VERA L.*) ZARARKUNANDALARIGA OID

Xusanov Alijon Karimovich¹, Mo‘ydinova Shoxsanamxon Abdupatto qizi²

Andijon davlat universiteti zoologiya va biokimyó kafedrasi mudiri biologiya fanlari doktori,
professor.

a_xusanov75@adu.uz

Andijon davlat universiteti, biologiya ta‘lim yo‘nalishi talabasi

moydinovashoxsanam21@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15594934>

Annotasiya. Pista (*Pistacia vera L.*) entomokompleksi tarkibini, zararli va foydali hasharotlarning bioekologik xususiyatlarini hamda ularning o‘simlik fiziologiyasiga ta‘sirini o‘rganishga qaratilgan. Zararli organizmlarga qarshi ekologik xavfsiz kurash usullari, jumladan, biologik va agrotexnik tadbirlar asosida samarali tavsiyalar ishlab chiqarish. Olingan natijalar asosida pista plantatsiyalarining hosildorligini oshirish va zararli hasharotlarning iqtisodiy zarar yetkazish darajasini pasaytirishga xizmat qiladigan ma‘lumotlar bilan yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Pista, yong‘oqmeva, zararkuranda entomofaunasi, bioekologik xususiyatlar, iqtisodiy samaradorlik, biologik va kimyoviy qarshi kurash.

Аннотация. Работа направлена на изучение состава энтомокомплекса фисташки (*Pistacia vera L.*), биоэкологических особенностей вредных и полезных насекомых, а также их влияния на физиологию растений. На основе экологически безопасных методов борьбы с вредными организмами, включая биологические и агротехнические мероприятия, разработаны эффективные рекомендации. Полученные результаты освещают информатсию, способствующую повышению урожайности фисташковых плантаций и снижению уровня экономического ущерба, наносимого вредными насекомыми.

Ключевые слова: Фисташка, ореховый плод, энтомофауна вредителей, биоэкологические особенности, экономическая эффективность, биологическая и химическая борьба.

Annotation. The study is aimed at investigating the composition of the pistachio (*Pistacia vera L.*) entomocomplex, the bioecological characteristics of harmful and beneficial insects, and their impact on plant physiology. Environmentally safe control methods against harmful organisms, including biological and agrotechnical measures, were used to develop effective recommendations. Based on the obtained results, information has been provided to help increase the productivity of pistachio plantations and reduce the level of economic damage caused by harmful insects.

Keywords: Pistachio, nut fruit, pest entomofauna, bioecological characteristics, economic efficiency, biological and chemical control.

Pista (*Pistacia vera L.*) o‘simligi Markaziy Osiyoda qadimdan yetishtirib kelinayotgan yong‘oqmevali daraxt bo‘lib, O‘zbekiston hududida ham keng tarqalgan. Pista daraxtlari turli xil zararkunanda hasharotlar, ayniqsa, bo‘g‘imoyoqlilar uchun sevimli ozuqa manbai bo‘lib xizmat qiladi [3].

O‘zbekiston sharoitida pista daraxtlariga zarar yetkazuvchi asosiy zararkunandalar qatoriga *Anapulvinaria pistaciae* (Bodenheimer) ham kiradi [2].

Bu zararkunanda pista barglari va novdalariga zarar yetkazib, hosildorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Pista daraxtlarida zararkunandalar bilan kurashishda agrotexnik usullar, masalan, qishloq xo‘jaligi chiqindilarini tozalash va daraxtlarni to‘g‘ri parvarish qilish muhim ahamiyatga ega [4].

Mazkur tadqiqotlar natijasida ishlab chiqilgan ilmiy asoslangan kurash chora tadbirlari pistazorlarning yuqori hosildorligi, ekologik barqarorligi va iqtisodiy samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi[4].

Pista daraxtlarini barg, tana va meva zararkunandalaridan asosan *Anapulvinaria pistaciae* (Bodenheimer), Pista bargxo‘ri - (*Labidostomis stenostomci* Ws.), Pista qurti-(*Recuvararia pistaciicola* Dan.), Pista qalqandori-(*Lepidasaphes pistacia* Arch.) kabilar zararlaydi.

Quyida, pistaning asosiy zararkunandalarini bioekologik xususiyatlarini ko‘rib chiqamiz.

***Anapulvinaria pistaciae* (Bodenheimer)** – pista daraxtlarida uchraydigan pista yostiqsimon (yostiqla shaklidagi) qurti bo‘lib, hayot sikli bir necha asosiy bosqichdan iborat. Bahor oylarida urg‘ochi hasharotlar tuxum qo‘yadi. Tuxumlar bir necha hafta ichida lichinkalarga aylanadi [2].

Lichinkalar yosh barg va novdalarga yopishib, o‘zlarining ozuqa olish faoliyatini boshlaydi. Lichinkalar o‘tib, bir necha marta qobiq tashlab rivojlanadilar va o‘smir bosqichiga o‘tadilar. O‘smir bosqichidan so‘ng, ular voyaga yetgan hasharotlarga aylanadi. Voyaga yetgan urg‘ochilar o‘z navbatida yangi tuxumlar qo‘yib, populyatsiyadagi individlar sonini ko‘paytiradi [2].

Anapulvinaria pistaciae turi bir yilda bir yoki ikki avlod berishi mumkin, bu esa iqlim va ekologik sharoitlarga bog‘liq. Issiq va nam iqlim sharoitida populyatsiyaning ko‘payish tezligi oshadi. Ular o‘z hayoti davomida ko‘p miqdorda shirin suyuqlik ajratadi, bu suyuqlik o‘simlik ustida qoplama hosil qilib, qo‘ziqorin infeksiyalari rivojlanishiga ham zamin yaratadi. Hayot siklining har bir bosqichi pista daraxtlari uchun o‘ziga xos xavf tug‘diradi [2].

Pista qalqandori-(*Lepidasaphes pistacia* Arch.) Pista qalqandori Markaziy Osiyo, Janubiy Qozog‘iston Eron va Suriyada uchraydi [6].

Pista qalqandori pista barglarini so‘rib quvvatidan ketkazadi va ko‘payib ketganda pistani barvaqt ochilib to‘kilib ketishiga sabab bo‘ladi. Pista qalqandori urg‘ochisining gavdasi nok shaklda, orqaga qarab kengaygan, qalqandorning uzunligi 1,25-2,0 mm va yo‘g‘onligi 1,00-1,25 mm qorin bo‘limi oq ingichka, oq, o‘rtasi uzunasiga yoriqdir. Birinchi po‘st tashlashdagi terisi sariq, ikkinchisidagi esa jigar rang pigidaysi uch juft bo‘lakchali bo‘ladi. Erkagining qalqoni kambar, oqimtir, uzunligi 0.75-1.00 mm va yo‘gonligi 0.3mm, lichinka terisi och sariq. Lichinkalar va voyaga yetgan qalqandorlar pista barglarini, barg bandlarini va g‘ozasini so‘rib, bargning ikkala tomondagi tomirlari bo‘ylab g‘alalar hosil qiladi. Bu qalqandorlar pistadan boshqa hech qanday o‘simlikarda uchramaydi [6].

Pista bargxo‘ri-(*Labidostomis stenostomci* Ws.). Pista bargxo‘ri Markaziy Osiyoda pistazorlarning eng xavfli zararkunandasi hisoblanadi. Bu qo‘ng‘iz Qozog‘iston, Turkmaniston, Tojikiston, Janubiy va O‘zbekistonning janubi (Bobotog‘) da pistazorlarga juda katta zarar yetkazadi [1].

Qirg‘izistonda zararkunandaning bu turi asosan pista va bodom barglari bilan oziqlanadi. Pista bargxo‘ri qo‘ng‘izlari ko‘k-yashil, metalsimon yaltiroq, qanotlari jilosiz, to‘q-sariq rangda. Yelka qanotlarida bittadan qora dog‘i bor. Qo‘ng‘izning tana uzunligi 11-12 mm gacha yetadi [1].

Urg‘ochi qo‘ng‘izlar 3-5 kundan keyin juftlashadi va to‘p to‘p qilib 60-80 ta tuxum qo‘yadi. Tuxumlari cho‘zinchoq shaklda bo‘lib, rivojlanish davri 8-10 kunga cho‘ziladi. Tuxumdan chiqqan lichinkalar tuproqqa tushadi va chirindilar ostida rivojlanishini davom ettiradi [1].

Lichinkalar bahorda 14-15 sm chuqurlikda g‘umbakka aylanadi. Qo‘ng‘izlarning rivojlanish davri 18-20 kun davom etadi. Qo‘ng‘izlar kunning issiq vaqtida juda harakatchan bo‘ladi. Bu zararkunanda Turkmanistonda aprel oyining o‘rtalaridan boshlanib, may oyining o‘rtalarigacha tugaydi. Tojikistonda (Hisor tog‘lari) esa zararkunandaning uchib chiqishi may oyining o‘rtalaridan boshlanib, iyun oyining o‘rtalarigacha davom etadi. Bobotog‘da (O‘zbekiston) bu hasharotning paydo bo‘lishi 20-25-apreldan boshlanadi [1].

Pista qurti-(*Recuvararia pistaciicola* Dan.) shu vaqtgacha pista qurti O‘zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Eronning Xuroson viloyatida va Afg‘onistonning Xirot viloyatida borligi qayd etilgan [5].

Ayrim yillarda Turkmanistonda pista xosilini 8-20% shu qurt tufayli nobut bo‘ldi. Bobotog‘da esa O‘zbekiston o‘rmon xo‘jaligi institutining ma‘lumotiga qataganda, pista xosilini 30-40% shu qurt tufayli nobut bo‘lgan. Bundan tashqari, pista qurti qo‘ng‘ir dog‘ tushirganligidan xosilning tovar qiymati pasayib katadi. Kapalagi qanotlarini yozib turganida kattaligi 2-3,5 mm [5].

Oldingi qanotlari och kulrangda bo‘lib, mayda qora xollari bor, ular qanotining asosida ikkita mayda dog‘, qanotining o‘rta qismida bitta kichkina dog‘, qanotining o‘rta qismiga yaqin joyda ko‘ndalang xira dog‘, oldingi chekkasida ikkita kichkina dog‘ hosil qiladi [5].

Orqa qanotlari och kulrang. Qurtning uzunligi 12 mm. gacha boradi, rangi sariq bo‘lib, bo‘g‘imlarida ko‘ndalang qizil yo‘llari bor. Qurtning bosh qismi biroz yassilashgan, yuqori jag‘larida 5 ta dan tishchasi bor, jumladan, so‘ngi ikkitasi dumboqcha shaklda ko‘rinib turadi. Soxta oyoqlarining kaftlarida doira bo‘lib turgan 12-13 ta qarmoqchasi bor. G‘umbakning uzunligi 5-8 mm [5].

Qornining uchi yum aloqlashgan bo‘lib, unda qillari mavjud. Pista qurti pista daraxtining po‘stloqlari ostida va yoriqlarida pillaga o‘ralgan g‘umbaklik bosqichida qishlaydi. Kapalaklari aprel oyi oxiri may oyi boshlarida uchadi. Urg‘ochisi meva tugunchasiga bittadan tuxum qo‘yadi.

Tuxumdan chiqqan qurtlar tugunchani ichiga kirib oziqlanadi, so‘ngra boshqa tungunchani zararlaydi. Bitta qurt 5-8 ta tugunchani zararlab quritadi. Pista qurti bir yilda 3 marta avlod beradi [5].

Yuqoridagilar asosida shuni ta‘kidlash mumkinki, pista o‘simligi foydaliligi, ozuqabobliligi bilan boshqa o‘simliklardan ajralib turadi. Shuning uchun pista o‘simligi zarar yetkazuvchi hasharotlarni o‘rganish uning hosildorligini oshirish va ekologik muvozanatini saqlashga qaratilgan. Pistada yashovchi zararkurandalarga qarshi kurashish va ularni popuyatsiyasini na‘zoratga olish muhim ahamiyatga ega. Pista entomokompleksi va bioekologiyasini o‘rganish natijasida pista xosildorligini oshirish, kimyoviy petsitsidlarni kamaytirish va biologik kurashni takomillashtirish mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Haydarova, Sh. A., Umarov, I.A. (2023). Pistaga asosiy zararkunandalarning zarari, tur tarkibi va tarqalishi. Agro kimyo himoya va o‘simliklar karantini, maxsus son (3), 89–90.

2. Kholliyev, A. T., Khujaev, O. T., & Nazarova, O. J. (2023). Main pests affecting the foreign pistachio varieties growing in Uzbekistan. Eurasian Scientific Herald, 19, 165. Retrieved from <http://www.geniusjournals.Org>

3. Mir-Makhamad, B., Bjorn, R., Stark, S., Spengler, R. N. (2022). Pistachio (*Pistacia vera* L.) domestication and dispersal out of Central Asia. Agronomy, 12(8), 1758. <https://doi.org/10.3390/agronomy12081758>

4. Mehrnejad, M. R. (2014). Pest problems in pistachio producing areas of the world and their current means of control. Acta Horticulturae, 1028, 163–169. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2014.1028.26>

5. Sulaymonov B.A., Boltayev B.S., Anorboyev A.R., Ortiqov U.D., Tojiyeva M.I., Maxmudova SH.A., Abzalova M.M. Qishloq xo‘jaligi entomologiyasi fanidan laboratoriya mashg‘ulotlari “Ijod-Progress”, 2019-200 b. 170-bet.

6. V.V.Yaxontov. O‘rta Osiyo qishloq xo‘jaligi o‘simliklari hamda maxsulotlarining zararkurandalari va ularga qarshi kurash 569-570 bet Toshkent-1962.